

14. Abdinazarova Zebiniso Khudoyshukurovna, & Kasimov Shavkat Urolovich.(2022). Main Tasks Of Moral Education And The Role Of Youth InLife. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 547–551.

15.G'aniyeva, G. (2023). 3-SINFLARDA TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNI VIRTUAL MUHITGA OLIB KIRISH. Академические исследования в современной науке, 2(24), 114-117.

16.G'aniyeva, G. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARDAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISHDA MEDIATA'LIMNING O'RNI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(9), 18-22.

17.Sh. N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 644–646.

18.Pardayeva Gulbahor Jalgashevna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF TEACHING NATURAL SCIENCES BASED ON STEAM TECHNOLOGY. *World Bulletin of Social Sciences*, 21, 109-111.

19.Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. Гуманитарный трактат, (24), 9-10.

20. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Open Access Repository*, 4(02), 81-84.

21. Abdimannabovna, M. L. (2022). Opportunities for an Interdisciplinary Integrated Approach to Improving the Culture of Environmental Safety. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 7-12.

22. Zebiniso Abdunazarova. (2024). Developing The Opportunities Of Forming Students' Ecological Thinking In The Teaching Of Natural Sciences. *World Bulletin Of Social Sciences*, 32, 80-83.

YOSHLARDA VATANPARVARLIKNI SHAKLLANTIRISHDA AJDODLAR MEROSIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK OMILLARI

Po'latova Durdona Sherzod qizi

Surxandaryo viloyati Muzrabot tumani

12-maktab Boshlang'ich sinfo'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarda vatanparvarlikni shakllantirishda ajdodlar merosidan foydalanishning didaktik omillari haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, vatanparvarlik, ajdodlar, meros, didaktika.

Falsafiy, sotsiologik va madaniy ishlarning ko'plab mualliflari texnologiyani insoniyat silvizatsiyasining muhim tarkibiy qismi deb bilishadi. Lug'atlarga murojat qilaylik: "texnologiya (qadimgi yunon tilidan san'at, mahorat, mahorat; koyoq - "so'z", "fikir", "ma'no", "tushuncha") - kerakli natijaga erishish uchun usul

va vositalar to'plami" keng ma'noda - ilmiy bilimlarni qo'llash amaliy muammolarni hal qilish", deb tarjima qilinadi.

Uzoq vaqt davomida texnologiya muhandislik fanlari mavzusi bo'lib kelgan, texnologiya sohasi samarali mehnat vositalari va usullarini o'z ichiga olgan, bundan tashqari, texnologiya har qanday tovar, mahsulot va keyinchalik xizmatlarni ishlab chiqarish uchun xom ashyo yoki materiallarni qayta ishlash usuli sifatida ko'rib chiqilgan. Texnologiya tarixi lug'atida aytilishicha, 20-asrning boshlarida "texnologiya" ta'rifi "asboblardan tashqari vositalar, jarayonlar va g'oyalarni to'plamini" qamrab olgan. Biroq, yigirmanchi asrning o'rtalarida bu atama allaqachon "inson o'z yashash muhitini o'zgartiradigan va uni boshqaradigan vositalar yoki faoliyat" kabi ma'nolar bilan aniqlangan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarga vatanparvarlikni o'rgatish yoshga mos, qiziqarli va mazmunli tarzda amalga oshirilishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarga vatanparvarlikni o'rgatishning ba'zi strategiyalari:

Ijobiy sinf madaniyatini rivojlantirish: hurmat, Mehribonlik va jamoaviy ishni ta'kidlaydigan ijobiy sinf madaniyatini yaratish o'quvchilarda hamjamiyat va tegishlilik tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi. Bu maktab yoki mamlakat kabi katta guruhning bir qismi bo'lishdan faxrlanish tuyg'usini kuchaytirishi mumkin.

Vatanparvarlikning ma'nosini o'rgatish: boshlang'ich sinf o'quvchilar vatanparvarlik nimani anglatishini aniq tushunmasliklari mumkin. O'qituvchilar ularga vatanparvarlik o'z mamlakatiga va xalqiga muhabbat, hurmat va sadoqat ko'rsatishni, shu bilan birga mamlakat ichidagi madaniyatlar, urf-odatlar va e'tiqodlarning xilma-xilligini tan olishni o'rgatishi mumkin.

Yoshga mos materiallardan foydalanish: boshlang'ich sinf o'quvchilarning e'tibor darajasi cheklangan va murakkab tarixiy yoki siyosiy tushunchalarni tushuna olmasligi mumkin. Hikoyalar, qo'shiqlar va videolar kabi yoshga mos materiallardan foydalanish vatanparvarlik haqida o'rganishni qiziqarli va qiziqarli qilishi mumkin.

Milliy bayramlarni nishonlash: Mustaqillik kuni, Xotira kuni yoki faxriylar kuni kabi milliy bayramlarni nishonlash o'quvchilarga ushbu voqealar tarixi va ahamiyati haqida ma'lumot berish uchun imkoniyat bo'lishi mumkin. Bayroq ko'tarish marosimlari, milliy madhiyani kuylash yoki vatanparvarlik asarlarini yaratish kabi tadbirlar o'quvchilarga o'z mamlakatlari bilan aloqani his qilishlariga yordam beradi .

Umuman olganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarga vatanparvarlikni o'rgatish ijobiy sinf madaniyatini yaratish, vatanparvarlik ma'nosini yoshga mos ravishda o'rgatish, qiziqarli materiallardan foydalanish, milliy bayramlarni nishonlash, jamoat ishlarini rag'batlantirish va fuqaro'lik faolligini ta'kidlashni

o'z ichiga oladi. Mag'rurlik, tegishlilik va mas'uliyat hissini tarbiyalash orqali o'qituvchilar yosh o'quvchilarga o'z mamlakatlari bilan sog'lom va ijobiy munosabatlarni rivojlantirishga yordam berishlari mumkin.

Hozirgi vaqtda "texnologiya" atamasi keng hodisani, shu jumladan ijtimoiy hodisani anglatadi, uni jamiyat (ijtimoiy texnologiyalar), ta'lim (pedagogik texnologiyalar), kibernetika (axborot texnologiyalari), televidenie (telekommunikatsiya texnologiyalari), tabiat (ekologik texnologiyalar), siyosat (siyosiy texnologiyalar), din (diniy texnologiyalar), madaniyat (madaniyatga asoslangan texnologiyalar) kabi sohalarga bo'linadi.

Gumanitar sohada ko'plab olimlar texnologiyani jamiyat rivojlanishining innovatsion jarayonlari deb bilishadi. Shunday ekan, yoshlarda vatanparvarlikni shakllantirish va bu jarayonda ajdodlar merosidan foydalanish jarayonida ham texnologiyalarga ayniqsa pedagogik texnologiyalarga murojaat qilish samaradorlikning kalitidir. Pedagogik texnologiyalar ko'plab mualliflarning asarlariga bag'ishlangan, asosiylari orasida so'nggi yillardagi asarlarni ta'kidlashni istardim: Bordovskaya V. N., Kukushkina V. S., Polat E. S., Romanova E. S., Selevko G. K. va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erdanova Zamira Olimovna. (2023). THE CONTENT AND ESSENCE OF USING AL-HAKIM AL-TIRMIZI'S PEDAGOGICAL VIEWS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. World Bulletin of Social Sciences, 27, 18-22.

2. Erdanova Zamira Olimovna. (2023). CONDITIONS OF USING AL-HAKIM AL-TIRMIZI'S PEDAGOGICAL VIEWS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. Academia Repository, 4(10), 1-9.

3. Erdanova Zamira Olimovna. (2023). ILLUMINATION OF THE PROBLEM OF USING THE PEDAGOGICAL APPROACHES OF AL-HAKIM AT-TERMIZI IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. World Bulletin of Social Sciences, 27, 13-17.

4. Nilufar Boynazarova. (2023). ISSUES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF PRIMARY CLASS STUDENTS. World Bulletin of Social Sciences, 27, 10-12.

5. Nilufar Boynazarova. (2023). FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRIMARY CLASS STUDENTS. Open Access Repository, 9(10), 99-102.

6. Turayev, A. (2023). TIMSS 2023 TADQIQOTIDA RAQAMLI TEST TOPSHIRIQLARINING TURLARI VA JAVOB FORMATLARI. Interpretation and Researches, 1(1).

7. Nilufar BOYNAZAROVA. (2023). NATURE AND HUMAN HARMONY IN PERSONAL MORAL DEVELOPMENT. World Bulletin of Social Sciences, 27, 6-9.

8.Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. Open Access Repository, 10(10), 51-55.

9.KULMOMINOV, O. (2023). ISSUES OF DEVELOPMENT OF STUDENT'S CREATIVE SKILLS IN WORLD SCIENCE. World Bulletin of Social Sciences, 27, 54-56.

10.Kulmominov, O. (2023). TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING SKILLS OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN NATURAL SCIENCE TEACHING. Open Access Repository, 9(10), 112-116.

11.Kulmuminov, U. (2023). CREATIVE TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE EDUCATION. Open Access Repository, 4(2), 434-437.

12.Khazratkulova Shoira Noralieвна. (2022). USE OF MODERN TEACHING METHODS IN EDUCATION OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(2), 123–126. Retrieved from

13.Sh. N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. Academia Science Repository, 4(04), 644–646.

14.Mukhtarova Lobar Abdimannabovna, & Saidakhmatova Nafisa Soatmurod kizi. (2023). DEVELOPMENT OF READING UNDERSTANDING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 18–22.

15. Nafisa Saidakhmatova, & Lobar Mukhtarova. (2023). THE SIGNIFICANCE OF A ARTWORK IN THE FORMATION OF LEARNING SKILLS. *Academia Science Repository*, 4(04), 176–180.

ZAMONAVIY TA'LIMDA MATEMATIKA TARAQQIYOTI

Qaxxorova Zilola Davron qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda matematika taraqqiyoti haqida batafsil aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: matematika, zamonaviylik, taraqqiyot, pedagogika

Jahon ta'lim taraqqiyotida mamlakat ravnaqi va uning ijtimoiy-iqtisodiy, milliy-madaniy mavqei hamda istiqbollarini belgilashda o'quvchilar matematik savodxonligini rivojlantirishning ahamiyati beqiyos. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik savodxonlik ko'nikmalarini shakllantirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda

Dunyoda umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining ijtimoiy intellektini rivojlantirishning psixologik-pedagogik, diagnostik tizimini takomillashtirish,